

Principes de base de la préservation numérique

« La préservation numérique renvoie à l'ensemble des activités gérées mises en œuvre afin d'assurer un accès durable aux documents numériques. Elle regroupe toutes les actions nécessaires pour préserver cet accès au-delà des contraintes liées à la défaillance des supports et aux changements technologiques ou organisationnels. » - Digital Preservation Coalition

Activités clés de la préservation numérique.

Vérification de l'intégrité

La vérification de l'intégrité consiste à vérifier que l'intégrité d'un fichier n'a pas été compromise au fil du temps. Elle permet d'assurer que l'intégrité du fichier est maintenue. Une méthode courante de vérification de l'intégrité repose sur l'utilisation de sommes de contrôle (checksums), soit une séquence alphanumérique unique permettant d'identifier un fichier.

Métadonnées

Les métadonnées sont des informations qui fournissent un contexte sur les fichiers numériques. Dans le cadre de la préservation numérique, elles comprennent les informations nécessaires à la gestion des fichiers numériques au fil du temps. Ces informations peuvent être de nature contextuelle, historique ou technique.

Actualisation des supports

L'actualisation des supports consiste à copier des fichiers numériques d'un support de stockage vers un autre support du même type. Au cours de ce processus, le flux binaire du fichier demeure inchangé. L'actualisation des supports de stockage permet d'éviter la dégradation et l'obsolescence des supports.

Réplication

La réplication est une méthode qui consiste à s'assurer que plusieurs copies des fichiers numériques sont stockées dans des emplacements géographiques distincts afin de réduire le risque de perte en cas de sinistre (incendie, inondation, défaillance des systèmes, cyberattaque, etc.)

Normalisation

La normalisation consiste à convertir les fichiers originaux vers un nombre restreint de formats non-propriétaires, largement disponibles et couramment utilisés.

Migration

La migration consiste à transformer des données d'un format vers une version plus récente du même format. Elle peut également comprendre la migration d'un fichier vers un format différent afin d'assurer un accès continu.

Planification et documentation

La planification et la documentation sont des composantes essentielles d'un programme de préservation numérique. La planification de la préservation numérique peut inclure l'analyse des risques, l'évaluation comparative des programmes et les stratégies relatives aux formats. La documentation peut comprendre des politiques, des cadres et des flux de travail en matière de préservation numérique.

